

Umělá inteligence – kam směřuje veřejná podpora VaV v ČR a jaké jsou jeho výsledky?

Umělá inteligence (Artificial Intelligence, AI) se stane jednou z nejvýznamnějších technologií 21. století. Její úspěšná implementace v inovačním podnikání a především realizace přelomových (disruptivních) inovací je podmíněna kvalitním výzkumem a vývojem (VaV). Cílem příspěvku je zhodnotit vývoj účelové podpory VaV oblasti AI v letech 2005–2018 a v pětiletém intervalu od roku 2014 na detailnější úrovni analyzovat její strukturu a zaměření. Veřejná podpora VaV v AI v uplynulých deseti letech rostla. K velkému nárůstu došlo zejména v druhé polovině tohoto desetiletí, kdy se mezi roky 2015–2018 roční objem veřejné podpory i počet nově započatých projektů zdvojnásobily. Došlo i k mírnému zvýšení soukromých prostředků z přibližně 20 % celkových nákladů na více než 30 %. V letech 2014–2018 směřovalo přibližně 70 % veřejné podpory do vysokoškolského sektoru a přibližně 20 % podpory bylo využito v podnikatelském sektoru. AV ČR v letech 2014–2018 získala na výzkum AI necelých 7 % celkové účelové podpory v tomto oboru. Nejvíce projektů a největší podíl veřejné podpory (38 %) směřoval v letech 2014–2018 do oblasti strojového učení a AI ve spojení s robotikou (12 %). Do výzkumu s aplikační oblastí směřovaly přibližně dvě třetiny veřejné podpory, přičemž nejvíce podporovaným podnikatelským segmentem byl zpracovatelský průmysl. V posledních třech letech výrazně rostl VaV řešící témata automatizace lidské práce a v roce 2018 na takto zaměřené projekty směřovalo přibližně 30 % účelové podpory VaV v oblasti AI. Současná veřejná podpora AI výzkumu je, přes robustní růst v posledních letech, poměrně roztržitá. VaV umělé inteligence je dosud podporován v programech implementovaných různými poskytovateli, které jsou obecně zaměřeny, nebo kde je podporován VaV ve vazbě na strategie a kompetence poskytovatelů (resortní programy). Také se ukazuje, že v řadě realizovaných projektů se jedná o oblasti výzkumu, kde se stávající úroveň AI blíží lidským schopnostem a kde potenciál pro přelomové inovace byl již vyčerpán. V souladu s novou Národní strategií umělé inteligence ČR je proto nutné zformulovat specifický program pro VaV AI, který bude podporovat jak základní výzkum, tak i vývoj konkrétních produktů, technologií a služeb využívajících AI.

Klíčová slova: umělá inteligence; AI; výzkum a vývoj; veřejná podpora

Zdeněk Kučera
Tomáš Vondrák

Technologické centrum AV ČR
Praha, CZ

Luboš Král

Centrum umělé inteligence
FEL ČVUT Praha
Praha, CZ

Recenzovaná vědecká stať

Obdrženo redakcí: 18. 6. 2019

Přijato k publikování: 30. 8. 2019

Artificial Intelligence - where does the public support of R&D in the Czech Republic go and what are its results?

Artificial Intelligence (AI) will become one of the most influential technologies of the 21st century. An excellent research and development (R&D) is a crucial condition for a successful implementation of AI in the innovative business and, above all, for the realization of disruptive innovations. The objective of this contribution is an analysis and an evaluation of the current targeted support of the AI field within the national R&D system from the middle of the past decade till present, and in more detail in the past five years. The targeted support of the R&D in AI has grown in the past ten years significantly. In the second half of this decade, the growth of the support escalated and since 2015 both the volume and the number of commenced projects doubled. At the same time also the private R&D expenditure increased moderately from approximately

Zdeněk Kučera
Tomáš Vondrák

Technology Centre CAS
Praha, CZ

Luboš Král

Artificial Intelligence Center,
Faculty of Electrical Engineering,
Czech Technical University in Prague
Prague, CZ

20 % of the total AI R&D expenditure by approximately 10 percent points. The higher education sector received approximately 70 % of the support and the majority of the remaining approximately 20 % was directed into the private sector. The predominantly supported segment was manufacturing. The Czech Academy of Sciences received only approximately 7% of the total AI R&D targeted spending. The highest number of projects and the largest fraction of the support (38 %) was focused in the period 2014–2018 towards machine learning and AI associated with robotics (12 %). About two thirds of the support went to the applied R&D and the most supported field was the manufacturing industry. In the past three years, the spending in the field of the human work automation grew significantly up to the current 30 % share of the public expenditure. Despite of a robust growth of the AI D&D in the past years the targeted support suffers from fragmentation. It currently depends on the R&D programs managed by government departments (ministries) which have been originally conceived with different objectives, and on generic programs of the national grant agencies. It turns out as well that a significant fraction of projects was in particular areas where the current state of AI approaches the human capabilities and thus the potential for disruptive innovations has been depleted. Setting up a specific research program for both the basic and applied AI research within the recently adopted National AI Strategy of the Czech Republic is an essential step for successful harnessing of AI.

Keywords: Artificial Intelligence; AI; research and development; public support

Peer-reviewed scientific paper

Received: 18. 6. 2019

Accepted for publication: 30. 8. 2019

Úvod

V současné době je v ČR věnována značná pozornost otázkám souvisejícím s digitalizací, robotizací a automatizací a v neposlední řadě i s problematikou umělé inteligence (artificial intelligence, AI), což souvisí nejen s bouřlivým rozvojem v této oblasti, ale i s tím, že tyto technologie budou stále více ovlivňovat technologický rozvoj v řadě odvětví hospodářství. Také se očekává, že produkty a služby využívající prvky umělé inteligence se budou stále více uplatňovat i v domácnostech a budou významným způsobem ovlivňovat život celé společnosti. V nedávné době byla také proto v zahraničí i ČR zpracována celá řada studií a analýz, které se problematikou automatizace a využitím technologií AI zabývají z různých hledisek (například [1] až [7]).

S nástupem digitalizace, robotizace a technologií využívajících AI bude zejména rutinní lidská práce postupně nahrazována a bude docházet k výrazným změnám ve struktuře zaměstnanosti. Jak vyplývá ze zpracovaných studií (zejména [6], dále [4], [5] a [7]), ČR patří mezi země, na které bude mít zavádění těchto technologií největší dopad. Na druhou stranu se ukazuje, že nebude docházet k nahrazování celých povolání (pracovních pozic), ale že budou „stroji“ spíše nahrazovány konkrétní činnosti (resp. schopnosti) vyžadované danou profesí. To souvisí s tím, že současné technologie využívající AI se již v některých činnostech vyrovnají člověku a jsou tyto činnosti schopny plně nahradit, zatímco jiné činnosti zvládají pouze částečně a schopnosti člověka ještě nedosahují. Některé schopnosti, které jsou v řadě profesí vyžadovány, současné technologie využívající AI dosáhnou až v delším časovém horizontu ([8]) a ke změnám ve struktuře zaměstnanosti bude docházet postupně [6].

Tím je zároveň vytvářen značný prostor pro další výzkum a vývoj (VaV) nových produktů, technologií a služeb využívajících AI, které naleznou uplatnění na trhu a nahradí "staré" technologie a produkty. Významnou roli hraje i veřejná podpora VaV, která může vhodným způsobem stimulovat výzkumné organizace (VO) i podniky k realizaci VaV zaměřeného na perspektivní oblasti AI, včetně realizace přelomových (disruptivních) inovací umožňujících podnikům výrazným způsobem zvýšit mezinárodní konkurenceschopnost. Vhodné zaměření veřejné

podpory na aktuální potřeby společnosti zároveň umožní včas reagovat na očekávané negativní dopady automatizace a zavádění technologií využívajících AI.

Cílem tohoto příspěvku je posoudit veřejnou podporu VaV umělé inteligence v ČR poskytovanou v dosud realizovaných programech účelové podpory VaV a její zaměření. Příspěvek navazuje na analýzu zpracovanou pro Úřad vlády ČR autorským týmem Technologického centra Akademie věd ČR, Českého vysokého učení technického v Praze a Ústavu státu a práva Akademie věd ČR v minitendru č. 15 „Výzkum potenciálu rozvoje umělé inteligence v ČR“ rámcové smlouvy TI00UVCR001: Návrh perspektiv výzkumu reagujícího na důsledky tzv. čtvrté průmyslové revoluce (Společnost 4.0) – Etapa 2, realizovaném v programu BETA 2 Technologické agentury ČR¹. Příspěvek zároveň doplňuje výsledky a závěry článků publikovaných v předcházejících vydáních časopisu Ergo, kde byly vyhodnoceny výsledky VaV v této oblasti [10], mezinárodní výzkumná spolupráce v oblasti AI [11] a podpora poskytovaná VaV umělé inteligence v rámcových programech EU [12].

Metodický přístup

Pro analýzu účelové podpory VaV umělé inteligence byla využita aktuální verze Centrální evidence projektů² (CEP), která je součástí Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací³ (IS VaV). Projekty zaměřené na problematiku AI byly vyhledány s využitím klíčových slov a jejich kombinací (sousedství). Výběr klíčových slov využitých pro vyhledávání vycházel z vymezení pojmu umělé inteligence v odborných studiích a analýzách, které jsou věnovány této problematice. Klíčová slova (resp. sousloví) byla v anglickém jazyce a jejich přehled lze nalézt v přílohou části studie [9].

Klíčová slova byla vyhledávána v anotacích, anglických názvech a v polích klíčových slov projektů. K vyhledávání projektů byly použity pokročilé funkce pro fulltextové vyhledávání v databázovém systému

PostgreSQL⁴, které umožňují vyhledávání v základech slov. Tímto způsobem byla použita klíčová slova (resp. sousloví) vyhledávána ve všech jejich relevantních tvarech. Základy slov pro vyhledávání byly stanoveny s využitím slovníků v anglickém jazyce, které jsou součástí databázového systému PostgreSQL.

Z nalezeného výběru byly na základě individuálního posouzení názvů a abstraktů vyřazeny projekty, které neřešily problematiku umělé inteligence nebo se jí věnovaly pouze okrajově. Z výběru byly dále vyloučeny infrastrukturní projekty, tj. projekty vytváření nových výzkumných kapacit, jako jsou například výzkumná centra podpořená v Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Blíže informace k výzkumným centrům a pracovištím působícím ve VaV umělé inteligence lze nalézt ve studii [9].

V analýze účelové podpory VaV umělé inteligence byly sledovány počty projektů, celkové náklady řešených projektů a poskytnutá účelová podpora. Projektové náklady byly získány z ročních projektových dat pro jednotlivé spolufinánčníky, která jsou dostupná jako datová příloha na veřejném rozhraní IS VaVal⁵.

V analýze byl nejprve vyhodnocen vývoj financování projektů zaměřených na problematiku AI v maximálním časovém horizontu, který umožňoval CEP IS VaVal (tj. v období 2005 až 2018). Na detailnější úrovni bylo potom vyhodnoceno poslední pětileté období od roku 2014 do roku 2018, což umožnilo učinit závěry o aktuálním zaměření účelové podpory VaV umělé inteligence.

Zaměření projektů, které byly nalezeny v databázi CEP IS VaVal s využitím klíčových slov, bylo posouzeno podle jejich odvětvového zaměření, podle technologických oblastí umělé inteligence řešených v podpořených projektech a podle aplikačních oblastí, do kterých směřují vyvíjené aplikace nebo kde lze předpokládat jejich využití. K tomuto účelu byla využita následující oborová/odvětvová třídění:

- odvětví podle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)⁶;
- obory a technologické oblasti umělé inteligence, které jsou specifikovány ve studiích společností McKinsey Global Institute [8] a Deloitte [7];
- rozšířené oborové třídění McKinsey o další výzkumné obory v AI.

Dále bylo posouzeno, na jaké aplikační oblasti jsou zaměřeny podpořené projekty nebo kde lze předpokládat využití jejich výsledků. Vzhledem k tomu, že ČR patří mezi země, na které bude mít značný dopad digitalizace, automatizace a robotizace, bylo také vyhodnoceno, do jaké míry podpořené projekty řeší témata automatizace lidské práce. Zaměření projektů a jejich přiřazení ke konkrétním vědním oborům, odvětvím a technologiím podle uvedených kategorizací bylo provedeno na základě individuálního posouzení zaměření identifikovaných projektů (tj. s využitím názvů, abstraktů a klíčových slov).

Účelová podpora VaV umělé inteligence a zaměření podpořených projektů

Vývoj účelové podpory poskytované projektům zaměřeným na VaV umělé inteligence a její příjemci

Účelová podpora VaV umělé inteligence i počet podpořených projektů dlouhodobě rostou (viz graf 1 a graf 2). K výraznému nárůstu veřejné podpory došlo zejména mezi lety 2016 a 2018, kdy se její celkový roční objem oproti roku 2015 více než zdvojnásobil. Za posledních pět

let, tj. od roku 2014 do roku 2018, celková účelová podpora VaV umělé inteligence přesáhla částku 1,2 mld. Kč. Vzhledem k tomu, že počet projektů VaV zaměřených na AI se zvyšuje daleko nižším tempem než celkové náklady a veřejná podpora, která je každoročně poskytnuta na jejich řešení, průměrný rozpočet projektů se zvyšuje. Nejvyšší veřejná podpora byla udělena výzkumnému centru IT4Innovations v rámci Národního programu udržitelnosti II (314 mil. Kč na období 2016–2020) a Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity (asi 105 mil. Kč na roky 2018–2022).

Nárůst účelové podpory po roce 2015 odpovídá všeobecně se zvyšujícímu zájmu o VaV AI a jejích aplikací, který je patrný jak v počtu vědeckých publikací zaměřených na problematiku AI, tak i v počtu patentů chránících nová řešení využívající AI [10], [11]. Jak vyplývá z předcházejícího příspěvku v časopise Ergo věnovanému problematice mezinárodní spolupráce ve VaV AI [11], také podpora poskytovaná Evropskou komisí VaV AI se zvyšuje. Účelová podpora ze zdrojů státního rozpočtu ČR je však výrazně vyšší, než je podpora EK poskytnutá účastníkům z ČR v dosavadním průběhu rámcového programu Horizont 2020, který je realizován v letech 2014 až 2020 (13,2 mil. €, tj. přibližně 340 mil. Kč⁷).

Graf 1: Roční veřejná podpora a celkové náklady výzkumu a vývoje v AI v letech 2007 až 2023

Jak je patrné v grafu 1, postupně se zvyšují i celkové náklady projektů zaměřených na AI. Zvyšuje se i příspěvek ze soukromých zdrojů (resp. zdrojů mimo státní rozpočet) i podíl těchto zdrojů v celkových nákladech projektů – zatímco do roku 2015 se soukromé zdroje na celkových nákladech projektů VaV umělé inteligence podílely necelými 20 %, v letech následujících jejich podíl přesáhl 30 % celkových nákladů řešených projektů. Zvyšující se podíl zdrojů mimo státní rozpočet ČR může souviset s charakterem programů účelové podpory VaV implementovaných v tomto období (podrobněji viz další text), případně se může jednat o pozitivní vliv státní podpory na mobilizaci soukromých zdrojů na VaV umělé inteligence.

Graf 2: Zahájené projekty v oboru AI v letech 2005 až 2019

Pokles veřejné podpory patrný po roce 2019 v grafu 1 souvisí s tím, že údaje vycházejí z plánovaných ročních rozpočtů dosud schválených projektů. Vzhledem k tomu, že lze předpokládat, že v letošním roce a letech následujících budou schváleny nové projekty zaměřené na problematiku AI, k poklesu po roce 2019 s velkou pravděpodobností nedojde a veřejná podpora i celkové náklady projektů VaV umělé inteligence se budou i nadále zvyšovat.

Největším příjemcem podpory v projektech zaměřených na problematiku AI jsou veřejné vysoké školy (VŠ), kde působí celá řada výzkumných pracovišť a týmů specificky zaměřených na oblast AI [9]. VŠ v letech 2014 až 2018 získaly na řešení projektů zaměřených na AI přibližně 870 mil. Kč, což jsou téměř tři čtvrtiny celkové účelové podpory přidělené v tomto období (viz graf 3). Subjekty z podnikatelského

Graf 3: Veřejná podpora přidělená v letech 2014 až 2018 na řešení projektů zaměřených na AI – rozdělení podle sektorů jejich příjemců

sektoru získaly na řešení projektů VaV AI více než 200 mil. Kč (přibližně 17 % celkové podpory projektům zaměřeným na AI). Relativně nižší podporu získaly ústavy AV ČR (76 mil. Kč, cca 6 % z celkové podpory), což souvisí s tím, že takto zaměřený VaV je v AV ČR realizován pouze v omezeném počtu pracovišť (viz [9]). Ostatní subjekty se projektů zaměřených na VaV AI příliš neúčastnily. Podrobnější informace o zapojení subjektů z ČR do projektů zaměřených na AI, které byly podpořeny v programech účelové podpory, lze získat ve studii [9].

Tabulka 1: Podpora výzkumu a vývoje AI poskytovateli veřejné podpory v letech 2014 až 2018

Poskytovatel	Počet projektů	Veřejná podpora (mil. Kč)	Podíl na celkové podpoře	Průměrná podpora projektu (mil. Kč)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	53	374,8	30,5 %	7,1
Technologická agentura České republiky	41	328,6	26,8 %	8,0
Grantová agentura České republiky	104	299,4	24,4 %	2,9
Ministerstvo průmyslu a obchodu	12	85,2	6,9 %	7,1
Ministerstvo vnitra	11	58,2	4,7 %	5,3
Ministerstvo kultury	7	53,9	4,4 %	7,7
Ministerstvo zdravotnictví	7	17,5	1,4 %	2,5
Ministerstvo obrany	1	9,5	0,8 %	9,5
Celkem	236	1 227,1	100 %	5,2

Poznámka: Počet financovaných projektů, celkový objem účelové podpory, podíl poskytovatelů na celkové účelové podpoře VaV v oblasti AI a průměrná velikost podpořeného projektu.

Zdroj: IS VaVal

Hlavní poskytovatelé a programy podpory

V posledním pětiletém období (2014–2018) byly projekty zaměřené na VaV umělé inteligence a její využití podpořeny celkem ve 44 programech VaV, které byly implementovány osmi poskytovateli (viz tab. 1). Žádný z programů nebyl cíleně zaměřen na VaV v oblasti AI. Jak je patrné z tab. 1, jednalo se jak o programy aplikovaného VaV, kde projekty směřovaly k vývoji nových produktů, procesů a technologií v konkrétních technologických oblastech nebo odvětvích, tak i o projekty základního výzkumu.

Největší počet projektů řešících problematiku AI byl podpořen Grantovou agenturou ČR (GA ČR) prostřednictvím tzv. standardních projektů, jejichž zaměření si stanovují řešitelé projektů (104 projektů, tj. téměř polovina identifikovaných projektů zaměřených na AI). Průměrná výše veřejné podpory jednoho projektu nepřesáhla 2,9 mil. Kč, a jednalo se tedy spíše o projekty menšího rozsahu.

Jak je patrné v tab. 2, největší veřejná podpora projektům zaměřeným na AI byla poskytnuta v programech MŠMT a Technologické agentury ČR (TA ČR). V případě MŠMT byla výrazně nejvyšší část

veřejné podpory zaměřené na VaV AI poskytnuta v programu Národní program udržitelnosti II, realizovaném v letech 2016 až 2020 [13], kde byly podporovány výzkumné projekty Evropských center excelence vytvořené v operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) [14]. V případě TA ČR byla nejvyšší podpora projektů zaměřených na AI poskytnuta v programu Centra kompetence [15].

Vyšší počet projektů byl podpořen i v programu Alfa [16] (viz tab. 2). V programech ostatních poskytovatelů byly projekty zaměřené na VaV AI podpořeny pouze zřídka, což souvisí s jejich zaměřením. Relativně vyšší počet projektů byl podpořen v programech Bezpečnostní výzkum České republiky 2015–2022 [17], který byl implementován Ministerstvem vnitra, TIP (Ministerstvo průmyslu a obchodu) a NAKI II [18] (Ministerstvo kultury). Projekty podpořené v těchto programech zpravidla řešily využití AI ve vazbě na zaměření programu (resp. kompetence rezortu). Detailně je zaměření všech projektů zabývajících se VaV AI a jejího využití, které jsou s využitím postupu popsaného v metodické části tohoto příspěvku, analyzováno v následující kapitole.

Tabulka 2: Programy, ve kterých bylo poskytnuto 85 % celkové účelové podpory na VaV v AI v letech 2014 až 2018

Poskytovatel	Počet projektů	Celkové náklady, tis. Kč	Veřejná podpora, tis. Kč	Podíl veřejné podpory na celkových nákladech	Podíl na veřejné podpoře 2014–2018
GA ČR	Standardní projekty (od r. 1993 do současnosti)	277 622	258 144	93,0 %	21,0 %
MŠMT	Národní program udržitelnosti II (2016–2020)	360 305	177 370	49,2 %	14,5 %
TA ČR	Centra kompetence (2012–2019)	256 477	175 511	68,4 %	14,3 %
TA ČR	Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA (2011–2019)	109 050	67 605	62,0 %	5,5 %
MŠMT	Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání (2014–2020)	57 442	57 442	100,0 %	4,7 %
MPO	TRIO (2016–2022)	70 672	51 776	73,3 %	4,2 %
TA ČR	Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015–2025)	78 901	46 396	58,8 %	3,8 %
MV	Bezpečnostní výzkum České republiky (2015–2022)	51 612	44 908	87,0 %	3,7 %
MŠMT	Finanční mechanismy EHP/Norsko (2008–2017)	36 367	36 367	100,0 %	3,0 %
MK	Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)	32 076	31 687	98,8 %	2,6 %
MŠMT	ERC CZ (2012–2021)	29 752	29 752	100,0 %	2,4 %
MPO	Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (2014–2020)	48 245	26 709	55,4 %	2,2 %
GA ČR	Juniorské granty (2015–2022)	26 702	26 702	100,0 %	2,2 %
MK	Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) (2011–2017)	22 642	22 233	98,2 %	1,8 %

Poznámka: Celkové náklady projektů zaměřených na AI, poskytnutá účelová podpora a její podíl na celkových nákladech. V posledním sloupci je uveden podíl podpory projektům AI v daném programu na celkové účelové podpoře projektů řešících problematiku AI v letech 2014–2018. Programy jsou seřazeny sestupně podle veřejné podpory přidělené projektům zaměřeným na problematiku AI.

Zdroj: IS VaVal

Tabulka 3: Projekty započaté v letech 2014–2018 podle oborového třídění AI technologií

Oblast AI	Počet projektů	Podíl na celkovém počtu	Celkové náklady, tis. Kč	Podíl na celkových nákladech	Veřejná podpora, tis. Kč	Podíl na veřejné podpoře
Strojové učení	38	22 %	996 662	45 %	614 079	38,4 %
Statistická – neurální sítě, genetické algoritmy	27	16 %	169 600	8 %	138 462	8,7 %
Statistické, stochastické metody	23	14 %	127 714	6 %	111 347	7,0 %
Subsymbolické metody – robotika	18	11 %	230 556	10 %	185 775	11,6 %
Zpracování přirozené řeči	16	9 %	156 656	7 %	128 467	8,0 %
Multiagentní systémy	11	6 %	44 615	2 %	36 379	2,3 %
Subsymbolické metody – vidění	10	6 %	74 742	3 %	50 176	3,1 %
Subsymbolické metody – získávání informací	6	4 %	44 248	2 %	30 678	1,9 %
Subsymbolické metody – ostatní	5	3 %	141 872	6 %	138 838	8,7 %
Rozpoznávání vzorů	4	2 %	124 631	6 %	77 794	4,9 %
Subsymbolické metody – řídicí systémy	4	2 %	49 048	2 %	31 556	2,0 %
Simulace	2	1 %	6 612	0 %	6 612	0,4 %
Subsymbolické metody – evoluční algoritmy	2	1 %	17 456	1 %	14 172	0,9 %
Symbolické metody	2	1 %	4 863	0 %	4 863	0,3 %
Teorie her	1	1 %	9 260	0 %	6 192	0,4 %
Rozpoznávání řeči	1	1 %	25 251	1 %	25 251	1,6 %

Poznámka: V tabulce jsou uvedeny projekty, které získaly účelovou podporu alespoň v jednom roce pětiletého období 2014–2018, celkové náklady těchto projektů v tomto období a účelová podpora poskytnutá na jejich řešení. Seřazeno sestupně podle počtu projektů.

Zdroj: IS VaVal

Zaměření projektů podpořených v programech VaV

Oborové a odvětvové zaměření projektů

V pětiletém období 2014–2018, které je detailněji analyzováno v této části příspěvku, bylo zahájeno a začalo získávat veřejnou podporu 170 projektů zaměřených na VaV AI (viz graf 2). Jejich zaměření podle oborového členění technologií AI vycházející z anotací projektů je uvedeno v tab. 3. Z tabulky je patrné, že nejvíce projektů se zabývá metodami AI, které jsou zároveň nejvíce aplikačně využívány, tedy statistickými metodami učení a strojovým učení jako takovým, včetně neuronových sítí (různé přístupy k vymezení oblastí AI je možné najít v [19], [20]). Výrazně nejvyšší podporu i celkové náklady měly projekty zaměřené na strojové učení, které v období 2014–2018 získaly více než třetinu celkové účelové podpory poskytnuté projektům řešícím problematiku AI. Více než deset projektů bylo zaměřeno na multiagentní systémy, zpracování přirozené řeči (NLP) a robotiku (viz tab. 3).

Z individuálního posouzení zaměření projektů, charakteru realizovaného výzkumu, stanovených cílů a výsledků projektů vyplývá, že přibližně u dvou třetin z nich lze očekávat dopad na některou aplikační oblast, resp. odvětví (viz tab. 4). Necelá polovina projektů řešících problematiku AI je čistě výzkumného charakteru a nelze je přiřadit do žádné aplikační oblasti (tj. nelze stanovit aplikační oblast/odvětví, kde by výsledky těchto projektů mohly být využity).

Jak je patrné z tab. 4, největší část aplikačně zaměřených projektů lze zařadit do skupiny profesních, vědeckých a technických činností (cca 10 % z celkového počtu projektů a 16 % z celkového počtu projektů s vazbou na aplikační oblast). V těchto projektech je VaV

zaměřen zejména na využití metod AI jako podpůrného nástroje pro vyřešení úlohy v některém z technických oborů. Přibližně 14 % z aplikačně zaměřených projektů má vazbu na některé odvětví zpracovatelského průmyslu. V této oblasti je výzkum AI především navázán na výzkumné a vývojové práce v oblasti robotiky, optimalizace výrobních procesů a plánování. Projekty s dopadem na zpracovatelský průmysl měly v porovnání s jinými odvětvími poměrně vysokou veřejnou podporu a zejména celkové náklady, což může souviset s tím, že v těchto projektech byly více zapojeny subjekty z průmyslu. Relativně vyšší počet projektů měl také vazbu na oblast peněžnictví/pojištnictví a zdravotnictví/sociální péče (viz tab. 4). Z porovnání zaměření projektů v tab. 4 však také vyplývá, že na odvětví, kde je riziko dopadu automatizace a technologií využívající AI vysoké, jako jsou administrativní a podpůrné činnosti, těžba a dobývání či obchod (viz [7]), je zaměřeno velice málo projektů.

Zaměření projektů ve vazbě na časový horizont potenciálního nasazení technologií AI

Technologie umělé inteligence, které budou mít dopady na zaměstnanost v jednotlivých odvětvích, jsou v současné době na různých úrovních – některé AI technologie sice ještě zaostávají za výkonem člověka, avšak jiné technologie se již výkonu člověka vyrovnávají. Porovnání zaměření výzkumných projektů podpořených v programech účelové podpory VaV projektů ve vazbě na časový horizont

Tabulka 4: Projekty započaté v letech 2014–2018 podle oborového třídění NACE

Oblast AI	Počet projektů	Podíl na celkovém počtu	Celkové náklady, tis. Kč	Podíl na celkových nákladech	Veřejná podpora, tis. Kč	Podíl na veřejné podpoře
Výzkum bez aplikační oblasti	57	33,5 %	914 885	41,1 %	551 733	34,5 %
Výzkum s aplikační oblasti	113	66,5 %	1 308 901	66,5 %	1 048 908	65,5 %
Z toho						
Profesní, vědecké a technické činnosti	18	10,6 %	136 073	6,1 %	122 335	7,6 %
Zpracovatelský průmysl	16	9,4 %	208 766	9,4 %	166 914	10,4 %
Informační a komunikační činnosti	12	7,1 %	120 506	5,4 %	86 657	5,4 %
Doprava a skladování	9	5,3 %	133 527	6,0 %	82 963	5,2 %
Zdravotní a sociální péče	9	5,3 %	63 688	2,9 %	49 111	3,1 %
Peněžnictví a pojištnictví	8	4,7 %	44 274	2,0 %	34 420	2,2 %
Ostatní činnosti	7	4,1 %	146 126	6,6 %	131 566	8,2 %
Zemědělství, lesnictví, rybářství	6	3,5 %	60 150	2,7 %	43 484	2,7 %
Průřezové	5	2,9 %	121 513	5,5 %	116 770	7,3 %
Vzdělávání	5	2,9 %	57 270	2,6 %	44 573	2,8 %
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení	5	2,9 %	51 093	2,3 %	50 205	3,1 %
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti	3	1,8 %	57 280	2,6 %	50 851	3,2 %
Administrativní a podpůrné činnosti	3	1,8 %	39 153	1,8 %	26 910	1,7 %
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba mot.	2	1,2 %	23 441	1,1 %	11 570	0,7 %
Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klim. vzduchu	2	1,2 %	24 975	1,1 %	14 376	0,9 %
Stavebnictví	2	1,2 %	8 922	0,4 %	8 922	0,6 %
Těžba a dobývání	1	0,6 %	12 144	0,5 %	7 281	0,5 %

Poznámka: V tabulce jsou uvedeny projekty, které získaly účelovou podporu alespoň v jednom roce pětiletého období 2014–2018, celkové náklady těchto projektů v uvedeném období a účelová podpora poskytnutá na jejich řešení. Seřazeno sestupně podle počtu projektů.

Zdroj: IS VaVal

potenciálního nasazení technologií AI (studie [8]) je uvedeno v tab. 5. Jak je patrné z této tabulky, nejvíce projektů bylo zaměřeno na oblast kognitivních schopností (zejména získávání informací, kreativní schopnosti a rozpoznávání objektů). Projekty zaměřené na problematiku získávání informací a kreativitu měly také nejvyšší celkové náklady i přidělenou veřejnou podporu. Poměrně vysoký počet projektů se také zabýval zpracováním řeči (NLP), jejich veřejná podpora však byla s projekty zaměřenými na kognitivní schopnosti výrazně nižší. Poměrně vysokou podporu také získaly projekty zaměřené na oblast ovládání (viz tab. 5).

Z tab. 5 je patrné, že převážná část projektů byla zaměřena na oblasti, kde se současně systémy využívající AI již vyrovnávají schopnostem člověka nebo se jim značně blíží, jako jsou získávání informací, rozpoznávání objektů či optimalizace a plánování. VaV v těchto dobře prozkoumaných oblastech by proto měl být realizován zejména na podniky a měl by směřovat k vývoji aplikací a nových produktů, které naleznou uplatnění na trhu. To je však v kontrastu s tím, že tyto projekty jsou realizovány do značné míry VO. Poměrně vysoký počet projektů byl také zaměřen na logické rozhodování a kreativitu, které jsou zatím pod schopnostmi člověka (viz tab. 5). Zde je naopak prostor pro projekty v oblasti základního výzkumu, řešené zejména VO, jejichž výsledky by měly přispívat k rozvoji schopností s využitím AI.

V tabulce uvedené nerozlišené projekty pokrývají široké spektrum oblastí AI. Jedná se především o projekt IT4Innovations excellence in science⁸ a projekt VaV inteligentních komponent pokročilých technologií pro plzeňskou metropolitní oblast.⁹

Projekty řešící témata automatizace lidské práce

Přibližně 20 % až 30 % projektů financovaných v letech 2014 až 2018 má svým zaměřením a výstupy přímý vliv na automatizaci lidské práce (viz graf 4 dále). Počet takto zaměřených projektů se v posledních třech letech zvyšuje a od roku 2016 roste i podíl účelové podpory takto zaměřených projektů v celkové podpoře projektů řešících problematiku AI. Nárůst počtu projektů s dopadem na automatizaci lidské práce i jejich zastoupení v projektech zaměřených na problematiku AI svědčí o tom, že této problematice je věnována stále větší pozornost. K tomuto nárůstu také mohlo přispět zaměření některých současných programů, například v souvislosti s Průmyslem 4.0.

Jak je patrné z tab. 6, z více než 100 projektů VaV, u kterých bylo možné nalézt vazbu na aplikační oblast (viz tab. 4), byla téměř polovina přímo zaměřena na automatizaci lidské práce, a tedy může mít do budoucna vliv na zaměstnanost či produktivitu. V souvislosti se strukturou hospodářství ČR je pozitivní, že největší část z nich tvořily projekty v odvětvích zpracovatelského průmyslu a dopravy a skladování

Tabulka 5: Zařazení VaV projektů zahájených v letech 2014 až 2018 do aplikačních oblastí a příslušných schopností dle kategorií ve studii McKinsey [8]

Aplikační oblast / schopnost	Počet	Celkové náklady, tis Kč	Veřejná podpora, tis. Kč
Senzorické smyslové vnímání			
Vnímání	7	79 058	55 459
Kognitivní schopnosti			
Rozpoznávání objektů	24	292 301	216 702
Optimalizace a plánování	14	127 791	104 407
Získávání informací	30	246 736	191 254
Výstup – vyslovování a zobrazení			
Logické rozhodování	17	87 309	73 672
Kreativita	21	121 872	96 220
Automatizovaní agenti	12	55 424	44 120
Zpracování přirozené řeči			
Porozumění	16	143 236	120 295
Sociální a emoční schopnosti			
Uvědomování	4	12 453	11 396
Výstup – vyslovování a zobrazení			
Fyzické schopnosti			
Navigace	5	53 277	37 146
Ovládání	10	238 417	208 525
Mobilita	6	21 145	17 440
Nerozlišeno	4	744 767	424 005
Celkem	170	2 223 786	1 600 641

Poznámka: Technologie jsou barevně rozděleny podle horizontů, kdy dosáhnou schopností člověka – zeleně jsou označeny technologie, které jsou již srovnatelné s lidskou dovedností, žlutě technologie, které jsou zhruba na polovině lidské dovednosti (medián), a oranžově, kde ještě této úrovně nedosáhly. V tabulce jsou uvedeny pouze projekty, které lze zařadit do některé z aplikačních oblastí výzkumu AI.

Zdroj: IS VaVal, McKinsey [8], vlastní úpravy

(jednalo se zejména o projekty zaměřené na robotiku). Podstatně nižší počet projektů s dopadem na automatizaci lidské práce se vztahoval k peněžnictví a pojišťovnictví a administrativním službám (viz tab. 6).

Nejdůležitější závěry

Cílem příspěvku bylo posoudit dosavadní účelovou podporu VaV v oblasti AI a její zaměření. K tomuto účelu byly využity aktuální údaje z CEP IS VaVal. Ze zpracované analýzy vyplynulo, že veřejná podpora poskytovaná formou programů účelové podpory se postupně zvyšuje. Dosavadní veřejná podpora VaV v oblasti AI je však poměrně roztržitá. V ČR zatím zcela chybí program VaV, který by byl cíleně zaměřený na VaV umělé inteligence a jejích aplikací. Veřejná podpora je dosud poskytována celou řadou programů VaV implementovaných mnoha poskytovateli účelové podpory, které jsou (resp. byly) obecně zaměřeny (generické programy) nebo které byly zaměřeny na jiné oblasti (resortní programy). Roztržitost veřejné podpory VaV v oblasti AI může souviset i s tím, že až do roku 2019 neexistoval

žádný strategicko-koncepční dokument, který by tuto problematiku zastřešoval, definoval odpovědnosti a stanovil priority a konkrétní cíle VaV v oblasti AI.

Důsledkem je, že podpořené projekty byly v řadě případů obecně zaměřeny (tj. bez konkrétní aplikace či aplikační oblasti) nebo byly zaměřeny na oblasti, kde již současné technologie využívající AI dosahují schopností člověka a kde je potenciál pro realizaci přelomových inovací již značně vyčerpán. Také se ukazuje, že v řadě projektů, kde je realizován VaV již blízko tržnímu uplatnění, hrají významnou roli instituce veřejného výzkumu (zejména VŠ), zatímco by takto zaměřené VaV aktivity měly realizovat spíše podniky. Na druhou stranu je pozitivní, že v posledních letech narůstá počet projektů, které reagují na očekávané dopady AI a zabývají se například automatizací lidské práce.

Z analýzy však vyplynulo, že dominujícími výstupy dosud podpořených projektů zaměřených na problematiku AI jsou publikace (zejména články ve sbornících). Aplikační výsledky tvoří pouze malou část výstupů projektů, což znamená, že dosavadní programy zatím k využití potenciálu umělé inteligence příliš nepřispívají.

Tabulka 6: Projekty započaté v letech 2014–2018 podle oborového třídění NACE, které mají dopad na automatizaci lidské práce

Oblast AI	Počet projektů	Podíl na celkovém počtu	Celkové náklady, tis. Kč	Podíl na celkových nákladech	Veřejná podpora, tis. Kč	Podíl na veřejné podpoře
Výzkum bez aplikační oblasti	3	6,7 %	5 244	0,9 %	5 244	1,1 %
Výzkum s aplikační oblastí	42	93,3 %	594 567	99,1 %	470 483	98,9 %
Z toho						
Zpracovatelský průmysl	13	28,9 %	175 304	29,2 %	144 342	30,3 %
Doprava a skladování	6	13,3 %	106 508	17,8 %	66 269	13,9 %
Ostatní činnosti	4	8,9 %	62 929	10,5 %	53 284	11,2 %
Peněžnictví a pojištnictví	3	6,7 %	23 912	4,0 %	15 262	3,2 %
Zemědělství, lesnictví, rybářství	3	6,7 %	25 727	4,3 %	21 202	4,5 %
Administrativní a podpůrné činnosti	2	4,4 %	34 443	5,7 %	22 200	4,7 %
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení	2	4,4 %	4 202	0,7 %	3 560	0,7 %
Zdravotní a sociální péče	2	4,4 %	20 754	3,5 %	15 544	3,3 %
Informační a komunikační činnosti	1	2,2 %	2 604	0,4 %	2 157	0,5 %
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti	1	2,2 %	17 460	2,9 %	11 070	2,3 %
Profesní, vědecké a technické činnosti	1	2,2 %	2 211	0,4 %	2 211	0,5 %
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel	1	2,2 %	4 799	0,8 %	2 717	0,6 %
Vzdělávání	1	2,2 %	2 988	0,5 %	2 390	0,5 %

Poznámka: Seřazeno sestupně podle počtu projektů.

Zdroj: IS VaVal

Graf 4: Podíl tématu automatizace lidské práce na celkových nákladech a státní podpoře v oblasti AI

V souladu s cíli nové Národní strategie umělé inteligence v České republice [21] (Národní AI strategie) schválené vládou v tomto roce je proto nezbytné vytvořit program cíleně zaměřený na VaV AI, kde bude

podporován jak výzkum směřující k rozvoji zcela nových přístupů a principů v oblasti AI, které mohou v budoucnosti přispět k realizaci přelomových (disruptivních) inovací, tak i VaV konkrétních produktů, technologií a služeb využívajících AI. Kromě specifického programu zaměřeného na problematiku AI je zapotřebí i v dalších relevantních nástrojích na podporu VaV implementovaných všemi poskytovateli podpory podporovat VaV projekty, kde je realizován VaV zaměřený na problematiku AI a její konkrétní aplikace v různých odvětvích hospodářství (například v oblastech kompetencí poskytovatelů programů). Příslibem do budoucna může být připravovaný program TREND Ministerstva průmyslu a obchodu [22], kde by měl být podporován VaV a aplikace nových technologií, včetně technologií založených na umělé inteligenci, v odvětvích definovaných v Národní výzkumné a inovační strategii pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) [23].

Odkazy

- [1] Výzkum potenciálu rozvoje umělé inteligence v České republice. Souhrnná zpráva. Studie vypracovaná pro Úřad vlády ČR Technologickým centrem AV ČR a ČVUT v Praze. Úřad vlády ČR (2018). <https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/aktualne/AI-souhrnna-zprava-2018.pdf>
- [2] Iniciativa Průmysl 4.0. Ministerstvo průmyslu a obchodu (2016). <https://www.mpo.cz/cz/prumysl/zpracovatelsky-prumysl/prumysl-4-0-ma-v-cesku-sve-misto--176055/>
- [3] Arntz, M., T. Gregory and U. Zierahn: The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries: A Comparative Analysis. OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 189, OECD Publishing, Paris (2016). <http://dx.doi.org/10.1787/5jlz9h56dvq7-en>

- [4] Dopady digitalizace na trh práce v ČR a EU. OSTEU Discussion paper 12/2015. Úřad vlády České republiky (2015).
<https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/analyzy-EU/Dopady-digitalizace-na-trh-prace-CR-a-EU.pdf>
- [5] Dopady Průmyslu 4.0 na trh práce v ČR. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání, Národní vzdělávací fond, o.p.s. (2017).
<http://www.nvf.cz/dopady-prumyslu-4-0-na-trh-prace-v-cr>
- [6] Výzkum potenciálu rozvoje umělé inteligence v ČR. Analýza očekávaných socioekonomických dopadů rozvoje AI v ČR. Studie vypracovaná pro Úřad vlády ČR Technologickým centrem AV ČR a ČVUT v Praze. Úřad vlády ČR (2018).
https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/aktualne/AI_socioeconomicke_dopady_2018.pdf
- [7] Deloitte (2018), Automatizace práce v ČR: Proč se (ne)bát robotů.
<https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cz/Documents/strategy-operations/Automatizace-prace-v-CR.pdf>
- [8] McKinsey Global Institute (2017): Digitally-enabled automation and artificial intelligence: Shaping the future of work in Europe's digital front-runners.
<https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/europe/shaping%20the%20future%20of%20work%20in%20europes%20nine%20digital%20front%20runner%20countries/shaping-the-future-of-work-in-europes-digital-front-runners.ashx>
- [9] Výzkum potenciálu rozvoje umělé inteligence v České republice. Výzkumné, technologické a podnikové zázemí v ČR. Analýza pozice České republiky v oblasti technologického rozvoje umělé inteligence. Studie vypracovaná pro Úřad vlády ČR Technologickým centrem AV ČR a ČVUT v Praze. Úřad vlády ČR (2018).
<https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/aktualne/AI-technologie-2018.pdf>
- [10] Zdeněk Kučera, Tomáš Vondrák: Výzkum a vývoj pro čtvrtou průmyslovou revoluci – pozice České republiky v kognitivním komputingu a robotice. Ergo, roč. 13, č. 2 (říjen 2018), s. 3–14.
<https://www.tc.cz/cs/publikace/periodika/seznam-periodik/ergo>
- [11] Zdeněk Kučera, Tomáš Vondrák: Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji umělé inteligence – publikační a patentová aktivita. Ergo, roč. 14, č. 1 (květen 2019), s. 3–15.
<https://www.tc.cz/cs/publikace/periodika/seznam-periodik/ergo>
- [12] Zdeněk Kučera, Tomáš Vondrák, Ondřej Pecha: Podpora výzkumu a vývoje umělé inteligence v rámci programů EU. Ergo, roč. 14, č. 2 (duben 2019), s. 3.
<https://www.tc.cz/cs/publikace/periodika/seznam-periodik/ergo>
- [13] Program výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s názvem Národní program udržitelnosti II (NPU II). MŠMT.
<http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/o-programu-npu-ii-lq>
- [14] Operační program Výzkum a vývoj pro inovace 2007–2013. MŠMT.
<https://www.opvavpi.cz/>
- [15] Program Technologické agentury ČR na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem Centra kompetence. TA ČR.
<https://tacr.cz/index.php/cz/programy/centra-kompetence.html>
- [16] Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA. TA ČR.
<https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-alfa.html>
- [17] Program bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2015–2022 Ministerstva vnitra.
<https://www.mvcr.cz/vyzkum/clanek/program-bezpecnostniho-vyzkumu-ceske-republiky-v-letech-2015-2022.aspx>
- [18] Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II). Ministerstvo kultury.
<https://www.mkcr.cz/program-na-podporu-aplikovaneho-vyzkumu-a-vyvoje-narodni-a-kulturni-identity-na-leta-2016-az-2022-naki-ii-857.html>
- [19] Pedro Domingos: The Master Algorithm: How the Quest for the Ultimate Learning Machine Will Remake Our World (New York, New York: Basic Books, 2015).
- [20] Peter Stone et al.: Artificial Intelligence and Life in 2030, One Hundred Year Study on Artificial Intelligence: Report of the 2015–2016 Study Panel, Stanford University, Stanford, CA, September 2016.
<http://ai100.stanford.edu/2016-report>
- [21] Národní strategie umělé inteligence v České republice. Ministerstvo průmyslu a obchodu (2019).
https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/umela-inteligence/NAIS_kveten_2019.pdf
- [22] Program na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND. Ministerstvo průmyslu a obchodu.
<https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/novy-program-trend-244984/>
- [23] Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) 2014–2020 (aktualizace 2018).
<https://www.mpo.cz/cz/podnikani/ris3-strategie/>

¹ <https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-beta-2.html>

² Stav databáze CEP k 25. 4. 2019

³ Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací: <https://www.rvvi.cz/>

⁴ <https://www.postgresql.org/>

⁵ IS VaVal, Centrální evidence projektů, CEP: <https://www.rvvi.cz/cep>

⁶ Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE):
https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_ekonomicky_cinnosti_cz_nace

⁷ Údaje o podpoře poskytnuté v programech účelové podpory a programu H2020 lze porovnat jen rámcově – zatímco v případě programů účelové podpory jsou údaje získány z údajů o výši podpory poskytnuté projektům v jednotlivých letech jejich řešení, u podpory poskytnuté v programu H2020 se jedná o celkový příspěvek českým účastníkům v dosavadním průběhu H2020. Údaj je poněkud vyšší, než je uvedeno v citovaném příspěvku v časopise Ergo, neboť pro jeho stanovení byla využita aktuální databáze E-CORDA (pro přepočtení byl použit kurs 1 € = 25,7 Kč).

⁸ Národní program udržitelnosti II, projekt LQ1602, udělená veřejná podpora 327,3 mil. Kč pro roky 2016–2020.

⁹ Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání, projekt EF17_048/0007267, udělená veřejná podpora 104,6 mil. Kč pro roky 2018–2022.